

ВРЕМЕННАЯ ПЕРСПЕКТИВА: ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

Усманова Эльмира Зиядовна

E-mail: elmira_usm@mail.ru

кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии
филиала МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Ташкенте

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14557065>

В настоящее время у специалистов приветствуются наряду с умениями, навыками и знаниями в различных областях креативность и стрессоустойчивость, конструктивные установки и позитивный характер временной перспективы, высокий уровень мотивации достижения личности, т.е. многие психологические составляющие, которые могут влиять на эффективность работы. Имея высокую мотивацию достижения, добиваясь хороших результатов, можно достичь успеха за короткое время. В этой связи является актуальным исследование того, какие качества следует формировать, развивать, чтобы личность специалиста была готова для успешной деятельности.

Рассмотрим результаты исследования некоторых из вышеупомянутых проблем на анализе выпускной квалификационной работы (ВКР), выполненной под нашим руководством [1]. В работе С. И. Зариповой изучалась взаимосвязь временной перспективы с личностной и ситуативной тревожностью, с мотивацией достижения у лиц подросткового и зрелого возраста. На основе анализа литературы автор отмечает, что в настоящее время в мире тревожность и неопределенность становятся постоянными спутниками многих людей. В этой связи важно умение человека оптимально организовывать время своей жизни. История развития общества показывает, что проблема времени всегда интересовала философов и психологов. Особенности временной перспективы, как подчеркивают исследования отечественных и зарубежных ученых, во многом детерминировали поведение личности (Ф. Зимбардо, В.И. Ковалев, Ж. Нюттен и др.). Временная перспектива – это не только отношение к прошлому или будущему, но и способность человека видеть и оценивать свои действия в контексте времени, что влияет на принятие решений и стратегии поведения [2, 3, 4].

Исследования показывают, что как тревожность, так и мотивация достижения могут существенно влиять на восприятие времени. Высокий уровень тревожности может приводить к ощущению нехватки времени, как следствие к прокрастинации, к психосоматическим расстройствам. Высокий же уровень мотивации может служить стимулом при восприятии времени, оптимизировать его. Люди с высокой мотивацией достижения обычно имеют четкую временную перспективу, могут эффективно использовать свое время.

В связи с вышесказанным, следует отметить, что изучение взаимосвязи временной перспективы с личностной и ситуативной тревожностью, мотивацией достижения становится актуальным, особенно при рассмотрении различных возрастных групп.

Как известно, в мире существует огромное количество профессий. Многие из них требуют от человека творческой направленности, умение эффективно решать профессиональные задачи. В этой связи становится важным своевременно увидеть и устранить факторы, мешающие этому, в частности высокий уровень тревожности, несформированность необходимого уровня мотивации достижения, некоторые особенности

временной перспективы. Результаты исследования С.И. Зариповой могут быть использованы психологами, социальными работниками и педагогами для коррекции тревожности и формирования мотивации достижения у представителей юношеского и зрелого возраста с учетом при этом их временной перспективы.

Целью исследования С.И.Зариповой явилось изучение взаимосвязи временной перспективы с личностной и ситуативной тревожностью, а также с мотивацией достижения у представителей юношеского и зрелого возраста.

В фокусе внимания автора, т.е. объектом исследования явилась временная перспектива у представителей юношеского и зрелого возраста.

Задачами эмпирического исследования автором были выделены:

1. Определение и сравнение особенностей временной перспективы у представителей юношеского и зрелого возраста.

2. Определение и сравнение уровня тревожности и мотивации достижения у представителей юношеского и зрелого возраста.

3. Выявление взаимосвязи между временной перспективой, ситуативной и личностной тревожностью, мотивацией достижения у представителей юношеского и зрелого возраста.

В качестве метода исследования использовался опрос.

Методики исследования:

- Опросник временной перспективы (Ф. Зимбардо).
- Шкала оценки уровня реактивной и личностной тревожности (Ч.Д. Спилбергер, в адаптации Ю.Л. Ханина).
- Опросник мотивации успеха и боязни неудачи (А. Реана).

В исследовании приняли участие: 60 представителей юношеского возраста (30 юношей в возрасте 17-21 года, 30 девушки, в возрасте 16-20 лет). 60 представителей зрелого возраста (30 мужчин, в возрасте 35-60 лет, 30 женщин, в возрасте 35-55 лет).

Рассмотрим результаты исследования и обсудим их.

На первом этапе исследования нами был проведен сравнительный анализ между группами (подросткового и зрелого возраста), который выявил значимые различия по ряду ключевых шкал: *по временной перспективе* – «негативное прошлое», «гедонистическое настоящее», «позитивное прошлое», «фаталистическое настоящее»; *по тревожности* – «личностная тревожность» и по мотивации – «мотивация достижения». Эти результаты указывают на наличие существенных различий в восприятии времени, уровне тревожности и мотивации между юношеской и зрелой группами. Такие различия, по - видимому, связаны, отмечает автор, с различиями в жизненном опыте, социальном статусе и уровне ментальной зрелости, которые значительно варьируют между молодыми и взрослыми людьми.

Как мы отмечали выше, оказалось, что юноши и девушки имеют отличное от лиц зрелого возраста восприятие времени и мотивационные установки. Лица зрелого возраста, с устоявшимися взглядами и приоритетами по – другому смотрят на окружающий мир. По – иному оценивают события прошлого, настоящего и будущего. В работе выявлено, что юноши и взрослые по-разному оценивают свои прошлые неудачи и травмы. Зрелые люди, имеющие большой жизненный опыт, возможно, пользуются большим количеством механизмов для переосмысления и принятия своего негативного опыта, в то время как молодые люди могут быть более подвержены негативным воспоминаниям. Исследование

также показало, что молодежь и взрослые по-разному подходят к текущим удовольствиям и рискам, возможно, из-за различий в их ответственности и жизненных обязательствах.

В работе также было обнаружено, что молодые люди и взрослые по-разному оценивают свое значимое позитивное прошлое. Взрослые, имея более длительный жизненный путь, вероятно, накопили больше положительных воспоминаний, чем молодые люди, поэтому они более позитивно и чаще оценивают свое позитивное прошлое.

По шкалам «личностная тревожность» и «мотивация достижения» различия также подтверждают, что зрелые люди могут иметь более сложные и развитые механизмы для управления своей тревожностью и мотивацией по сравнению с молодежью, которая еще только учится справляться с этими психологическими аспектами.

В работе не обнаружены значимые различия по шкале «будущее» (Методика Ф. Зимбардо) и ситуативной тревожностью (Методика Спилбергера –Ханина), что свидетельствует о том, что наблюдается сходство между обеими возрастными группами. Это может быть связано с тем, что ориентация на будущее, а также ситуативное беспокойство, могут быть общими характеристиками, присущими как молодым, так и взрослым людям. Они могут иметь схожие стремления при планировании будущего и одинаково воспринимать ситуативные стрессы.

Исследование С.И. Зариповой продемонстрировало, что временная перспектива имеет значимую и статистически обоснованную связь с уровнем тревожности и мотивацией достижения, но эти связи варьируются в зависимости от возрастной группы. Например, было обнаружено, что *позитивное восприятие прошлого коррелирует с высокой мотивацией достижения у зрелых людей*. По-видимому, это связано с тем, что теплые и ностальгические воспоминания придают уверенность в своих возможностях и способностях, что, в свою очередь, стимулирует их стремление к успеху и достижениям. У лиц юношеского возраста *мотивация достижения положительно коррелирует с ясной и четко сформулированной перспективой будущего*. Это предположительно происходит потому, что планы на будущее у молодых мотивируют их к достижению поставленных целей и задач. В работе также было выявлено, что *негативное восприятие прошлого связано с повышенной тревожностью у юношеской группы*. Вероятно, это связано с тем, что негативные воспоминания оказывают влияние на самооценку и отношение к будущему, вызывая тревожные состояния. Интересно, что *гедонистическое восприятие настоящего не обнаружило значимой корреляции с ситуативной тревожностью у зрелых людей*. По-видимому, это связано с тем, что зрелые люди, возможно, имеют более эффективные стратегии эмоциональной регуляции, позволяющие им справляться с ситуативной тревожностью более успешно.

Таким образом, работа С.И. Зариповой показывает, что *временная перспектива имеет значимую взаимосвязь с уровнем личностной и ситуативной тревожности, а также с мотивацией достижения у лиц юношеского и зрелого возраста*. Понимание этой взаимосвязи позволит разработать психологические программы коррекции и развития. Такие программы могут быть направлены на работу с временной перспективой, что позволит улучшить эмоциональное состояние (например, снизить уровень тревожности) и повысить мотивацию достижения у представителей различных возрастных групп. Это позволит создать более эффективные программы психологической поддержки, адаптированные под индивидуальные особенности представителей различных возрастных групп.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Зарипова С.И. Взаимосвязь временной перспективы с личностной и ситуативной тревожностью, с мотивацией достижения (на примере юношеского и зрелого возраста). ВКР. Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Филиал в городе Ташкенте, Ташкент, 2024. – 67 с.
2. Ковалев В.И. Категория времени в психологии (личностный аспект)// Категории материалистической диалектики в психологии. Под ред. Л. И. Анциферовой. М.: Наука, 1988. С. 216-230.
3. Зимбардо Ф., Бойд Дж. Парадокс времени. Новая психология времени, которая улучшит вашу жизнь. – СПб.: Речь. – 2010. – 352 с.
4. Нюттен Ж. Мотивация, действие и перспектива будущего / Под ред. Д.А.Леонтьева. М.: Смысл, 2004. – 608 с.